

МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Нодирова Хурсаной Ибрагимовна

Ташкентский государственный стоматологический институт
Академический лицей

Учитель русского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7865751>

Аннотация: В данной статье рассматривается тема русского языка в образовании. речь идет об использовании интерактивных методов в обучении. Также некоторые упоминается также анализ интерактивных методов.

Ключевые слова: русский язык, урок, интерактивное обучение, интерактивный метод, обучение, воспитание, методы, технологии

Методика преподавания русского языка - это междисциплинарная дисциплина, находящаяся на стыке нескольких наук (педагогика, психология, философия, лингвистика и социальная педагогика), и определяющая принципы, методы, приемы и содержание обучения, а также закономерности усвоения знаний и умений по данному предмету. Предмет методики преподавания русского довольно обширный и включает в себя: необходимый языковой материал, который должен быть освоен учащимися для получения языковых умений; деятельность педагога, направленная на отбор необходимого учебного материала и методов его «поддачи» учащимся; деятельность педагога по организации учебного процесса, включающего в себя не только представление учащимся необходимого учебного материала, но и проведение диагностических методик, направленных на выявление уровня знаний и умений; деятельность учащихся, направленная на усвоение необходимых знаний и умений, а также выработку навыков в рамках изучаемой учебной дисциплины. Помимо этого, в понимание предмета методики преподавания русского языка входит и ожидаемый результат обучения. Методика направлена на изучение закономерностей формирования языковых понятий (знаний), умений и навыков в области русского языка. Необходимо отметить, что методика, в отличие от дидактики педагогики и психологии, занимается изучением не общих закономерностей обучения русскому языку, а специфических, которые связаны с определенным языковым материалом. Деятельность педагога и учащихся методика рассматривает как процесс взаимодействия, выраженный в совместной

деятельности, которая характеризуется сотрудничеством при сохранении ведущей роли педагога. Таким образом, методика обучения русскому языку направлена на решение прикладных задач, которые включают в себя выработку эффективных методов и приемов обучения. Цель и задачи методики. Основной целью обучения, в соответствии с методикой, является определение места учебного предмета (русского языка) в современной системе образования, выделение его значимости и необходимости для подрастающего поколения. Решение образовательных задач в рамках методики преподавания русского языка осуществляется на основании подбора наиболее оптимальных средств, которые будут эффективны в использовании в рамках классно-урочной системы. Кроме того, методика учитывает строго установленное число уроков в учебном году, объем учебного материала, утвержденного программой и учебниками.

Как сделать, чтобы действия учителя были наиболее эффективными? Нужно разъяснить ему, какими методами, способами, приемами ему следует пользоваться, как сочетать их друг с другом, как вести себя в аудитории, чтобы добиться требуемой цели. Другими словами, нужно научить его сознательно управлять учебным процессом, в том числе сознательно организовывать свои собственные обучающие действия, чтобы учебный процесс давал нам лучшие результаты. Предмет методики обучения русскому языку как иностранному - это система управления учебным процессом, т.е. система, направленная на наиболее эффективное овладение учащимися русским языком. Нельзя жестко «запрограммировать» преподавателя раз и навсегда, но можно и нужно научить его строить учебный процесс так, чтобы в любых конкретных условиях получить наибольший эффект. А для этого преподаватель должен знать, что ему нужно учитывать, т.е. какие факторы определяют эффективность его действий; уметь правильно, грамотно осуществить эти действия. Следовательно, в содержание методики обучения русскому языку как иностранному входят:

- 1) факторы, определяющие эффективность учебного процесса;
- 2) их системная связь, т.е. как эти факторы зависят друг от друга, какие из них являются главными, определяющими, а какие - второстепенными, какие действуют в любой момент обучения, а какие связаны с определенными условиями;
- 3) правила, по которым учитель должен строить обучающие действия.

Обучение русскому языку даже при отсутствии языковой среды понимается как обучение речи, общению и выражению мысли на русском языке. Таким образом, у методики есть свой предмет исследования, не повторяемый ни в одной из наук, - обучение другому языку как средству общения. Эта категория определяет содержание всего учебного процесса, виды речевой деятельности, которые надо усвоить, уровни владения языком, которые должны быть достигнуты в каждом из этих видов.

Дидактика - это отдел педагогики, излагающий общие методы обучения. Дидактический - наставительность, поучительность.

Обучение - это совместная деятельность учителя и учеников. Теперь нужно уточнить сказанное: обучение - это совместная активная познавательная деятельность, организуемая, мотивируемая и контролируемая преподавателем. Давайте разберемся в этом определении и одновременно сформулируем важнейшие дидактические принципы.

1. Что такое «совместная» деятельность? Как уже отмечалось, учитель и ученики стремятся к одной общей цели. Чтобы ее достигнуть, и учитель, и ученики должны выполнять определенные действия. И учитель обязан обеспечить, чтобы ученики делали все, что нужно и в нужной последовательности, с нужным эффектом. Поэтому одним из основных дидактических принципов является принцип коллективности.

2. Второй - принцип активности. Чтобы обучение было эффективным, именно ученики должны проявлять инициативу, уметь самостоятельно и творчески подходить к предмету, уметь самостоятельно работать на уроке и вне его. Обеспечить, организовать активность учащихся - важнейшая задача преподавателя.

3. Дидактика подсказывает, как эту активность обеспечить. Перед учащимися должна быть поставлена проблема, для решения которой им необходимы те знания, умения, навыки, которые входят в учебную программу. Все обучение должно превратиться в решение ряда проблем, которые должны постоянно усложняться. Этого требует дидактический принцип проблемности. Какие же могут быть проблемы? Когда обучаем студентов русскому языку, то здесь в первую очередь встанут коммуникативные проблемы: как осуществить общение в той или иной ситуации, на ту или иную тему и т.п. Когда ученик ощущает необходимость решить такую проблему, он легко воспользуется теми словами и грамматическими конструкциями, с которыми мы его познакомили на уроке.

Все вышеназванные принципы любого обучения должны реализовываться в методике конкретного предмета, в нашем случае в методике преподавания русского языка как иностранного. Все перечисленные принципы взаимосвязаны и подсказывают нам совершенно определенную модель учебного процесса.

Использованная литература:

1. Розиков О., Огаев С., Махмудов М., Адизов Б. Образовательные технологии. - Т.: Учитель, 2019.
2. Ишмухамедов Р., Абдукадиров А., Пардаев А. Инновационные технологии в образовании. - Т., 2014.
3. Ишмухамедов Р., Абдукадиров А., Пардаев А. Инновационные технологии в образовании. - Т., 2016.

